

УДК 344:339.9

Дерлюк Олег Володимирович –
Голова Комітету з IT-права НААУ
Oleh.derlyuk@gmail.com
0009-0001-2424-577X

Oleh V. Derlyuk –
Head of the IT-Law Committee of
the National Bar Association of Ukraine
Oleh.derlyuk@gmail.com
0009-0001-2424-577X

Міжнародна гуманітарна допомога Україні в умовах військової агресії

Визначено, що міжнародна гуманітарна допомога Україні в умовах військової агресії – це комплекс заходів, здійснюваних міжнародними організаціями, іноземними державами та неурядовими організаціями для забезпечення основних потреб постраждалого населення України, що виникли внаслідок збройного конфлікту. Ця допомога включає постачання життєво необхідних ресурсів, таких як харчові продукти, медичні засоби, питна вода та санітарні умови, а також надання психологічної підтримки, тимчасового житла, допомоги в працевлаштуванні та доступу до освіти для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Міжнародна гуманітарна допомога також сприяє відновленню та реконструкції зруйнованої інфраструктури, що є ключовим для забезпечення нормального функціонування суспільства та економіки.

Основними цілями міжнародної гуманітарної допомоги включають: 1) забезпечення базових потреб населення. Допомога спрямована на надання життєво важливих ресурсів та послуг, необхідних для виживання та нормального функціонування постраждалих людей; 2) підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Військова агресія змусила мільйони українців покинути свої домівки. Гуманітарна допомога забезпечує їх житлом, роботою, освітою та іншими соціальними послугами; 3) психологічна підтримка. Конфлікт залишає глибокі психологічні травми у тих, хто був свідком насильства або безпосередньо постраждав від бойових дій. Психологічна допомога допомагає подолати стрес, тривогу та посттравматичні розлади; 4) відновлення інфраструктури. Реконструкція зруйнованих шкіл, лікарень, житлових будинків та інших важливих об'єктів сприяє поверненню до мирного життя та нормального функціонування суспільства; 5) моральна підтримка та солідарність. Міжнародна гуманітарна допомога демонструє підтримку з боку світової спільноти, що зміцнює моральний дух українців та сприяє збереженню міжнародного порядку та прав людини.

Отже, міжнародна гуманітарна допомога Україні в умовах військової агресії є критично важливою для забезпечення виживання та відновлення постраждалого населення, підтримки внутрішньо переміщених осіб та відновлення інфраструктури, а також для зміцнення морального духу та міжнародної солідарності.

Ключові слова: міжнародна гуманітарна допомога, донори, військова агресія, види міжнародної гуманітарної допомоги, гуманітарна підтримка, міжнародні організації, кризове реагування, відновлення та стабілізація.

O. V. Derlyuk International Humanitarian Aid to Ukraine under Military Aggression

It is determined that international humanitarian aid to Ukraine in conditions of military aggression is a set of measures implemented by international organizations, foreign states and non-governmental organizations to ensure the basic needs of the affected population of Ukraine, which arose as a result of the armed conflict. This assistance includes the provision of essential resources such as food, medical supplies, drinking water and sanitation, as well as the provision of psychological support, temporary housing, employment assistance and access to education for internally displaced persons (IDPs). International humanitarian aid also contributes to

the restoration and reconstruction of destroyed infrastructure, which is key to ensuring the normal functioning of society and the economy.

The main goals of international humanitarian aid include: 1) provision of the basic needs of the population. The aid is aimed at providing vital resources and services necessary for the survival and normal functioning of the affected people; 2) support for internally displaced persons (IDPs). Military aggression forced millions of Ukrainians to leave their homes. Humanitarian aid provides them with housing, work, education and other social services; 3) psychological support. The conflict leaves deep psychological trauma in those who witnessed the violence or were directly affected by the fighting. Psychological help helps to overcome stress, anxiety and post-traumatic disorders; 4) restoration of infrastructure. Reconstruction of destroyed schools, hospitals, residential buildings and other important objects contributes to the return to peaceful life and normal functioning of society; 5) moral support and solidarity. International humanitarian aid demonstrates support from the world community, which strengthens the morale of Ukrainians and contributes to the preservation of international order and human rights.

Therefore, international humanitarian aid to Ukraine in the conditions of military aggression is critical for ensuring the survival and recovery of the affected population, supporting internally displaced persons and restoring infrastructure, as well as for strengthening morale and international solidarity.

Keywords: *international humanitarian aid, donors, military aggression, types of international humanitarian aid, humanitarian support, international organizations, crisis response, recovery and stabilization.*

Постановка проблеми. Актуальність теми міжнародної гуманітарної допомоги Україні в умовах військової агресії є надзвичайно високою і зумовлена кількома ключовими факторами.

Перш за все, військова агресія призводить до значних гуманітарних криз, що включають великі втрати серед цивільного населення, масові переселення людей, руйнування житлових будинків, медичних закладів та інфраструктури. У таких умовах уряд України та національні ресурси часто не в змозі самостійно впоратися з усіма наслідками конфлікту, забезпечити необхідну підтримку постраждалим і відновити базові соціальні послуги. Саме тут міжнародна гуманітарна допомога відіграє вирішальну роль, забезпечуючи життєво необхідні ресурси та послуги, такі як харчування, медична допомога, житло, психологічна підтримка та інші форми допомоги.

По-друге, надання міжнародної гуманітарної допомоги є важливим аспектом підтримки міжнародного права і принципів гуманізму. В умовах військової агресії міжнародне співтовариство демонструє свою солідарність та підтримку Україні, підтверджуючи зобов'язання щодо захисту прав людини та гуманітарних принципів. Це не тільки допомагає зменшити людські страждання, але й сприяє зміцненню міжнародних відносин та посиленню глобальної стабільності.

Крім того, міжнародна гуманітарна допомога допомагає запобігати подальшій ескалації конфлікту і стабілізувати ситуацію в регіоні. Забезпечення базових потреб населення знижує ризики соціальних і політичних заворушень, а також сприяє зменшенню міграційних потоків, що можуть негативно впливати на сусідні країни та регіони.

Не менш важливим є і аспект економічної підтримки. Міжнародна гуманітарна допомога сприяє відновленню економічної активності на постраждалих територіях, що є критично важливим для подальшої стабілізації та розвитку країни. Вона допомагає створювати робочі місця, відновлювати інфраструктуру та забезпечувати економічну стійкість громад.

Таким чином, дослідження міжнародної гуманітарної допомоги Україні в умовах військової агресії є надзвичайно актуальним. Воно дозволяє оцінити ефективність наданої підтримки, визначити ключові виклики та проблеми, а також розробити рекомендації щодо покращення координації та ефективності гуманітарних зусиль. Це, в свою чергу, сприятиме зменшенню людських страждань, зміцненню міжнародної солідарності та підтримці миру і стабільності в Україні та у світі.

Метою статті є розгляд проблемних питань надання та цільового використання міжнародної гуманітарної допомоги Україні в умовах військової агресії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Б. Беззубко, Ю. Беззубко в своїх працях розкривали питання міжнародної технічної допомоги для України; С.В. Волков приділив увагу кримінологічному дискусу міжнародної гуманітарної допомоги для України; К.О. Кузнєцова та Ю.С. Ченуша розкривали питання міжнародної гуманітарної допомоги Німеччини під час російської агресії; І.О. Аракелова розкрила питання гуманітарної допомоги міжнародних організацій-донорів постраждалим від воєнного конфлікту в Україні, а Т.Я. Ткач - міжнародна гуманітарна система.

Виклад основного матеріалу. Умови військової агресії, з якими стикається Україна, створили надзвичайну потребу в міжнародній гуманітарній допомозі. Ця допомога необхідна для забезпечення базових потреб мільйонів українців, які постраждали від конфлікту. Перш за все, гуманітарна допомога забезпечує доступ до життєво важливих ресурсів, таких як харчові продукти, медичні засоби, питна вода та санітарні умови. Військові дії призвели до значного руйнування інфраструктури, що ускладнює доступ до цих ресурсів, особливо в зонах активних бойових дій. Відсутність належного харчування та медичної допомоги може призвести до зростання рівня захворюваності та смертності серед населення, особливо серед вразливих груп, таких як діти, літні люди та особи з інвалідністю.

По-друге, міжнародна гуманітарна допомога відіграє критичну роль у підтримці внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Військова агресія змусила мільйони українців покинути свої домівки в пошуках безпеки. ВПО стикаються з численними труднощами, такими як відсутність житла, роботи та доступу до соціальних послуг. Гуманітарна допомога включає надання тимчасового житла, забезпечення працевлаштування та доступу до освіти для дітей. Це допомагає стабілізувати життя людей, які втратили все через конфлікт, і забезпечує їм можливість почати нове життя на новому місці.

Третій важливий аспект - це психологічна підтримка постраждалим. Військова агресія залишає глибокі психологічні травми у тих, хто був свідком насильства або безпосередньо постраждав від бойових дій. Психологічна допомога є необхідною для подолання стресу,

тривоги та посттравматичних розладів. Міжнародні організації надають кваліфікованих психологів та організують спеціальні програми, спрямовані на реабілітацію постраждалих. Ці заходи допомагають людям повернутися до нормального життя та інтегруватися в суспільство.

По-четверте, міжнародна гуманітарна допомога сприяє відновленню та реконструкції зруйнованої інфраструктури. Військові дії призвели до значних руйнувань шкіл, лікарень, житлових будинків та інших важливих об'єктів. Відновлення цих об'єктів вимагає значних фінансових ресурсів та технічної підтримки, яку може надати міжнародна спільнота. Реконструкція інфраструктури є ключовою для забезпечення нормального функціонування суспільства та економіки, а також для повернення до мирного життя.

Нарешті, міжнародна гуманітарна допомога є важливим жестом солідарності та підтримки з боку світової спільноти. Вона демонструє, що Україна не залишена наодинці зі своїми проблемами, а отримує підтримку від інших держав та міжнародних організацій. Це не лише зміцнює моральний дух українців, але й сприяє збереженню міжнародного порядку та прав людини. Допомога у вигляді фінансових внесків, матеріальних ресурсів та технічної підтримки є невід'ємною складовою глобальної відповідальності за мир та стабільність у світі.

Основи поточної системи міжнародної гуманітарної координації були закладені резолюцією 46/182 Генеральної Асамблеї в грудні 1991 року [6]. У 2005 році відбулася велика реформа гуманітарної координації, відома як Програма гуманітарної реформи, саме вона запровадила ряд нових елементів підвищення передбачуваності, підзвітності та партнерства. Реформа гуманітарної допомоги мала на меті підвищення ефективності гуманітарного реагування через більшу передбачуваність, підзвітність, відповідальність і партнерство. Одним із головних результатів було запровадження кластерного підходу, який наразі включає одинадцять тематичних кластерів/напрямків роботи в гуманітарних операціях. Основна передумова полягала в тому, що підзвітність, передбачуваність і надійність можна було б покращити, визначивши організаційних лідерів для сфер, у яких були

виявлені прогалини в гуманітарному реагуванні. Тоді ці організації відповідатимуть за конкретні сфери або кластери [7].

20 червня 1996 р. прийнято «Постанову Ради про гуманітарну допомогу» (Council Regulation (EC) No 1257/96 of 20 June 1996 concerning humanitarian aid)[8], де окреслено цілі такої допомоги, зокрема гарантувати й зберегти життя під час надзвичайних ситуацій, їх негайних наслідків та природних катастроф, які спричинили великі втрати життя, фізичні, психологічні або соціальні страждання чи матеріальні збитки; надати необхідну допомогу й сприяння людям, котрі постраждали від довготривалих криз, що виникають, зокрема, від бойових дій чи війни <...>, особливо там, де уряди виявляються неспроможними допомогти; боротися з наслідками переселення населення (біженців, переселенців і репатріантів), викликаних природними та техногенними стихійними лихами, сприяти репатріації в країну походження й переселення, коли встановлено умови чинних міжнародних угод; забезпечити готовність до ризиків стихійних лих або подібних виняткових обставин і використовувати відповідне швидке раннє попередження й систему втручання тощо. У згаданій Постанові (сьогодні частіше використовують назву «Інструмент гуманітарної допомоги» – EU humanitarian aid instrument) наголошено, що допомога ЄС повинна бути на основі реальних потреб; спрямована на людей, які зазнали лиха, незалежно від національності, релігії, статі, віку, етнічного походження або політичної приналежності; на основі міжнародних гуманітарних принципів та Європейського консенсусу щодо гуманітарної допомоги. Допомога ЄС координується ГДЕСНОю може надаватись у різноманітних формах, залежно від характеру кризи, зокрема продовольство та продовольча підтримка; медична допомога й психосоціальна підтримка; водопостачання та водовідведення; притулок; аварійний ремонт інфраструктури; розбирання зруйнованої інфраструктури; освіта [9].

Кузнєцова К.О. та Ченуша Ю.С. зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року Федеративна Республіка Німеччина надала різного роду міжнародну гуманітарну допомогу Україні. Так,

авторки наводять наступні приклади: **1. Медична сфера:** 1.1. Постачання стандартизованих наборів лікарських засобів і виробів медичного призначення до лікарень у зонах бойових дій. Med Kit («міні-лікарня») – це одна палета, яка містить до 140 предметів невідкладних медичних засобів, які терміново необхідні від надання першої допомоги до виписки пацієнта. Вміст цих «міні-лікарень» дозволяє лікувати 95% невідкладних медичних станів у воєнний час і врятувати до 100 життів за допомогою кожного набору. Вартість одного такого набору складає 14-16 тис. євро, вони комплектуються на складі асоціації у м. Кельн, волонтерами готуються формальності для їх експорту з Німеччини та імпорту в Україну та відстежуються поставки для підтвердження їх повного використання за призначенням. Від початку російської агресії до 31 грудня 2022 р. асоціація доставила 102 до 28 лікарень України. 1.2. Постачання рятувальних рюкзаків «Rescue Backpacks» для польових лікарів (містить до 140 різних ліків та медичних виробів) для порятунку 5х людей в надзвичайних ситуаціях. У 2022 р. асоціація відправила в Україну 962 рятувальні рюкзаки (вартість кожного складає близько 1 тис. євро). 1.3. Машини швидкої допомоги – у 2022 р. волонтерами асоціації було відправлено в Україну 26 автомобілів (подарованих чи придбаних за пожертви у Великобританії), якими можна доставляти людей до лікарень або евакуювати з небезпечних районів. Одним з найважливіших партнерів для реалізації медичних проєктів асоціації є Ukraine Air Rescue – ініціатива неприбуткової організації Europäische Donau Akademie gGmbH, заснованої в березні 2022 р. приватними пілотами, що налічує 400 пілотів-волонтерів з 37 країн на п'яти континентах і велику команду волонтерів, які організують наземне переміщення. Метою Ukraine Air Rescue є швидка доставка ліків та медичного обладнання приватними літаками для лікарень до українського кордону. У 2022 р. Ukraine Air Rescue виконала 56 рейсів та доставила 17 тон допомоги. **2. Гуманітарна сфера:** 2.1. Проєкт «Пакунок малюка» – доставка внутрішньо переміщеним жінкам в Україну бебі-боксів із необхідними речами для перших тижнів життя новонародженої дитини. З червня по грудень 2022 р. асоціація доставила 881 бебі-бокс у різні міста України. Кожен набір містить

близько 60 предметів (від засобів гігієни для матері та дитини до підгузків, одягу, продуктів харчування). 2.2. Проект «Даруй тепло» – постачання теплих речей, приладів для пунктів обігріву, генераторів для лікарень та дитячих садків. У листопаді-грудні 2022 р. асоціація поставила в Україну 4200 окремих речей, 1700 коробок і 10 палет із зимовим спорядженням, понад 1200 генераторів, в тому числі один 15-тонний аварійний генератор до військового госпіталю. 106 2.3. Постачання продуктів харчування та товарів повсякденного вжитку (2000 пакунків) у райони бойових дій в Україні. 2.4. Допомога 3500 українським біженцям в м. Кельн та його околицях для адаптації в суспільстві [1; 2, с.105-106].

О. Зеркаль виділяє декілька чинників зниження ефективності функціонування системи міжнародної гуманітарної допомоги: 1. Чинник відсутності „права на гуманітарну допомогу” у міжнародному гуманітарному праві. Проблема відсутності „права на гуманітарну допомогу” та її надання тягне за собою наступний чинник зниження ефективності функціонування системи міжнародної гуманітарної допомоги – це „гуманітарна інтервенція”; 2. Доктрина „гуманітарні інтервенції”. Перспектива проведення „гуманітарних інтервенцій”, навіть з дозволу РБ ООН, потребує забезпечення ряду умов: а) об’єктивної оцінки наявності гуманітарної катастрофи; б) відсутності розумної альтернативи, можливості врегулювати конфлікт мирними засобами; в) врахування наслідків силового втручання; г) забезпечення надійної системи контролю за „гуманітарною інтервенцією”, аби запобігти зловживанням, відступам від мандату операцій [4, с. 80-81]. В свою чергу, Танья Герард відмічає що найменш п’ять ситуацій, що не підпадають під доктрину „гуманітарної інтервенції”, а саме: а) акції з використанням озброєної сили на прохання законного уряду (включаючи акції, передбачені угодами); б) акції, що відбуваються в рамках традиційних миротворчих операцій, що проводяться ООН; в) військові операції, що робляться державою з метою порятунку своїх підданих за кордоном від неминучої загрози їх життю або здоров’ю; г) акції примусового характеру, що не включають використання озброєної сили; д) операції, що включають використання озброєної сили, робляться за

відсутності згоди законного уряду, але що не володіють основними ознаками гуманітарного характеру [5, с.133].

Карпчук Н. зазначила, що гуманітарна діяльність ЄС та його країн-членів здійснюється відповідно до норм міжнародного гуманітарного права й ґрунтується на таких основоположних принципах, як гуманність, нейтральність, неупередженість та незалежність. На практичному рівні операції з надання допомоги ЄС ґрунтуються на таких додаткових принципах: координації, узгодженості й взаємодоповнюваності між задіяними учасниками; якості, ефективності й підзвітності; різноманітності партнерських відносин. Нормативно-правові документи, що регулюють гуманітарну діяльність ЄС, наголошують на безпекових цілях ЄС (збереження життя, запобігання та полегшення людських страждань, збереження честі й гідності населення, яке постраждало від стихійних лих та техногенних криз). Перспективним буде дослідження гуманітарної допомоги ЄС у конкретному регіоні / країні на основі SWOT-аналізу [9, с.21].

Отже, міжнародна гуманітарна допомога, яка надається Україні в умовах військової агресії є вкрай необхідною для забезпечення базових потреб постраждалого населення, підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення зруйнованої інфраструктури. Перш за все, варто відзначити ефективність і важливість таких напрямків, як забезпечення медичної допомоги, постачання гуманітарних наборів та надання тимчасового житла. Однак, незважаючи на значні досягнення, існують певні проблеми, які потребують вирішення для покращення ефективності цієї допомоги.

По-перше, важливо створити чіткі механізми координації між різними міжнародними організаціями та національними органами влади України. Наразі відсутність системної координації призводить до дублювання зусиль та неефективного використання ресурсів. Запровадження єдиної координаційної платформи, яка б включала представників усіх зацікавлених сторін, дозволить покращити взаємодію та оперативність реагування на нагальні потреби. Така платформа також сприятиме більшій прозорості та підзвітності, що є важливим для зміцнення довіри до гуманітарної допомоги як

серед населення, так і серед міжнародних партнерів.

По-друге, необхідно вдосконалити систему логістики та розподілу гуманітарної допомоги. Часто гуманітарні вантажі затримуються через складні бюрократичні процедури або неефективну логістику. Впровадження сучасних технологій управління ланцюгами постачання, а також створення спеціалізованих логістичних центрів у ключових регіонах дозволить значно скоротити час доставки допомоги до постраждалих районів. Окрім того, необхідно забезпечити навчання місцевих волонтерів та представників громад для ефективного розподілу гуманітарних ресурсів на місцях.

По-третє, важливо зосередити увагу на забезпеченні довгострокової стійкості отримувачів гуманітарної допомоги. Гуманітарні програми повинні включати не лише надання негайної допомоги, але й підтримку ініціатив, спрямованих на економічну та соціальну інтеграцію ВПО та інших постраждалих груп. Зокрема, варто розробити програми професійного навчання, підтримки малого бізнесу та розвитку місцевих громад, які дозволять людям самостійно відновити свої життя та стати економічно незалежними.

Інтеграція цих елементів у гуманітарні програми сприятиме не лише відновленню постраждалих регіонів, але й їх довгостроковій стабільності та розвитку.

Отже, **міжнародна гуманітарна допомога Україні в умовах військової агресії** - це комплекс заходів, здійснюваних міжнародними організаціями, іноземними державами та неурядовими організаціями для забезпечення основних потреб постраждалого населення України, що виникли внаслідок збройного конфлікту. Ця допомога включає постачання життєво необхідних ресурсів, таких як харчові продукти, медичні засоби, питна вода та санітарні умови, а також надання психологічної підтримки, тимчасового житла, допомоги в працевлаштуванні та доступу до освіти для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Міжнародна гуманітарна допомога також сприяє відновленню та реконструкції зруйнованої інфраструктури, що є ключовим для забезпечення нормального функціонування суспільства та економіки.

Список використаних джерел:

1. Jahresbericht 2022. Blau-Gelbes Kreuz Deutsch-Ukrainischer Verein e.V. URL: <https://www.bgkverein.de/>.
2. Кузнєцова К. О., Ченуша Ю. С. Міжнародна гуманітарна допомога Німеччини Україні під час російської агресії. *Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи*: мат. міжн. наук. – практ. конф. (м. Київ, 20 квітня 2023 року). Київ, КПП імені Ігоря Сікорського. 2023. С.104-106.
3. Зеркаль О. Роль чинників зниження ефективності міжнародної гуманітарної допомоги в концепції системи міжнародної безпеки. *Вісник Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці*. 2009. №1-2 (13-14). С.129-134.
4. Бруз В. Гуманітарні катастрофи та «гуманітарні інтервенції». *Політика і час*. 2001. №3. С.76-81.
5. Герард Т. Гуманитарная интервенция и гуманитарная помощь: эхо прошлого и перспективы настоящего. URL: www.evolutio.info/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1.
6. Resolution 46/182 of the General Assembly. 1991. URL: <http://surl.li/unskx>.
7. Бехруз Х. Н., Мануїлова К. В. Кластерний підхід у діяльності міжнародних організацій з надання гуманітарної допомоги під час природних та техногенних катастроф. *Академічні візії*. 2023. Вип. 22. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10217775>.
8. Council Regulation (EC) No 1257/96 of 20 June 1996 concerning humanitarian aid. URL: <http://surl.li/unsmw>.
9. Карпчук Н. Гуманітарна допомога та цивільний захист як напрям діяльності Європейського Союзу для сприяння міжнародному миру й безпеці. *Міжнародні відносини*. 2019. №1(5). С.13-22.

References:

1. Jahresbericht 2022. Blau-Gelbes Kreuz Deutsch-Ukrainischer Verein e.V. URL: <https://www.bgkverein.de/>.
2. Kuznietsova K. O., Chenusha Yu. S. Mizhnarodna humanitarna dopomoha Nimechchyny Ukraini pid chas rosiiskoi ahresii. *Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy: mat. mizhn. nauk. – prakt. konf.* (m. Kyiv, 20 kvitnia 2023 roku). Kyiv, KPI imeni Ihoria Sikorskoho. 2023. S.104-106.
3. Zerkal O. Rol chynnykiv znyzhennia efektyvnosti mizhnarodnoi humanitarnoi dopomohy v kontseptsii systemy mizhnarodnoi bezpeky. *Visnyk Tsentru mizhnarodnoi bezpeky ta yevroatlantychnoi spivpratsi.* 2009. №1-2 (13-14). S.129-134.
4. Bruz V. Humanitarni katastrofy ta “humanitarni interventsii”. *Polityka i chas.* 2001. №3. S.76-81.
5. Herard T. Humanytarnaia ynterventsyia y humanytarnaia pomoshch: ekho proshloho y perspektyvi nastoiashcheho. URL: www.evolutio.info/index.php?option=com_frontpage&Itemde=1.
6. Resolution46/182oftheGeneralAssembly. 1991. URL: <http://surl.li/unskx>.
7. Bekhruz Kh. N., Manuilova K. V. Klasternyi pidkhid u diialnosti mizhnarodnykh orhanizatsii z nadannia humanitarnoi dopomohy pid chas pryrodnykh ta tekhnohennykh katastrof. *Akademichni vizii.* 2023. Vyp. 22. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10217775>.
8. Council Regulation (EC) No 1257/96 of 20 June 1996 concerning humanitarian aid. URL: <http://surl.li/unsmw>.
9. Karpchuk N. Humanitarna dopomoha ta tsyvilnyi zakhyst yak napriam diialnosti Yevropeiskoho Soiuzu dlia spriannia mizhnarodnomu myru y bezpetsi. *Mizhnarodni vidnosyny.* 2019. №1(5). S.13-22.